

Pescara, 08 aprile 2019

Spett. le
COMITATO ETICO IRCCS MULTIMEDICA
SEZIONE DEL COMITATO ETICO CENTRALE
IRCCS LOMBARDIA
Via Milanese 300
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Prof. Antonio Ceriello
Principal Investigator
UO Diabetologia
IRCCS Multimedita
Via Milanese 300
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Direttore Generale
IRCCS MULTIMEDICA
Via Milanese 300
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Oggetto: Sottomissione per Approvazione dello studio osservazionale “CGM in T1DM in Italy”

Titolo Protocollo	REAL WORLD EVIDENCE SULL’UTILIZZO DEL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GLICEMIA NEI SOGGETTI CON DIABETE DI TIPO 1
Codice Protocollo	CGM in T1DM in Italy
Richiedente	Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology – CORESEARCH Via Tiziano Vecellio 2, 65124 Pescara A nome del Promotore: Prof. Antonio Ceriello IRCCS Multimedita- Sesto San Giovanni (MI)
Centro clinico	Prof. Antonio Ceriello UO Diabetologia IRCCS Multimedita – Sesto San Giovanni (MI)

Spett.le Comitato Etico

con la presente, la società CORESEARCH srl, con sede in Pescara, Via Tiziano Vecellio 2, in qualità di CRO e su delega del Promotore, Prof. Antonio Ceriello – IRCCS Multimedica, intende presentare la richiesta di parere in relazione al protocollo di studio “CGM in T1DM in Italy” da parte di questo Comitato Etico, per la conduzione dello studio presso l’UO di Diabetologia dell’IRCCS MULTIMEDICA. Il centro oltre che promotore dello studio è anche Centro di Coordinamento dello studio stesso.

Lo studio “CGM in T1DM in Italy” è uno studio osservazionale, basato sulla raccolta di dati real-world, che si propone di valutare quali siano le caratteristiche dei pazienti con diabete di tipo 1 avviati all’uso del monitoraggio in continuo della glicemia (Real Time- Continuous Glucose Monitoring [RT-CGM]) e di verificarne l’impatto su endpoint a breve/medio termine (livelli di emoglobina glicata, variabilità glicemica, tempo trascorso in euglicemia, ipoglicemia e iperglicemia, qualità di vita) e a lungo termine (sviluppo/progressione delle complicanze).

Procedure dello Studio

I pazienti, selezionati tra coloro che afferiscono al servizio di diabetologia per una visita di routine e per i quali lo specialista riterrà necessario l’utilizzo del RT-CGM, saranno seguiti in base a normale pratica clinica e con la frequenza stabilita dal diabetologo. Ai pazienti verrà chiesto di compilare dei questionari in sole tre occasioni. Le informazioni saranno raccolte su una CRF elettronica appositamente sviluppata.

Tutto il materiale necessario per lo studio verrà fornito da CORESEARCH. Non ci saranno spese aggiuntive a carico dell’Azienda ospedaliera a seguito della conduzione dello studio.

Tempistiche dello studio

Lo studio avrà una durata prevista di 10 anni. Non è previsto un periodo predefinito di arruolamento.

Centri coinvolti e numero di soggetti

Lo studio sarà condotto in 16 centri clinici italiani, raccogliendo informazioni su un numero minimo di 119 pazienti. È previsto per ciascun centro clinico un reclutamento fino a 20 soggetti consecutivi l’anno che inizieranno ad utilizzare il RT-CGM.

Si precisa infine che tale studio, in base alle caratteristiche e agli obiettivi dello studio stesso e alla natura del Promotore, ottempera ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica,

quale parte integrante dell'assistenza sanitaria". È pertanto richiesta l'esenzione dal pagamento del Comitato Etico.

Si fa presente che il Curriculum Vitae dello Sperimentatore Principale e il risultato dello studio di fattibilità interna con relativa autorizzazione della direzione verranno consegnati al Comitato Etico direttamente dallo Sperimentatore Principale.

Si fa inoltre presente che ogni comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

*Giuseppe Prosperini
Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology – CORESEARCH
Via Tiziano Vecellio 2
65124 Pescara
Tel. 085 9047114
Fax 085 9047113
e-mail: prosperini@coresearch.it*

I documenti, contenuti anche nel supporto elettronico allegato, sono identici alla corrispondente versione cartacea contenuta nel pacchetto di sottomissione.

Resto a disposizione per qualsiasi problema e chiarimento relativi alla documentazione inviata ed allo studio in oggetto.

Distinti saluti.

Lista dei documenti inviati per la sottomissione:

- **Informazioni generali**
 - Lettera di delega per la CRO (CGM T1DM_Delega Multimedica_10092018)
 - Lista dei Centri partecipanti (versione 1.3 del 4 aprile 2019- CGM T1DM_Mod02_RG05_Lista Centri_V1.3_04042019)
- **Informazioni relative al protocollo**
 - Protocollo di studio (Versione 1.5 del 10 marzo 2019 - Protocollo_CGM in DM1_V1.5_10032019)
 - Sinossi dello studio (Versione 1.5 del 10 marzo 2019 - Sinossi_CGM in DM1_V1.5_10032019)
 - eCRF (Versione 1.0 del 1° febbraio 2019 - CGM T1DM_CRF_V1.0_01022019)
- **Informazioni relative ai soggetti**
 - Informativa e Modulo di Consenso Informato per i pazienti (Versione 1.1 del 1° febbraio 2019 - CGM T1DM_PIS_IC_V1.1_01022019)
 - Questionari per il paziente (CGM T1DM_Questionari_all):
 - Questionario SF-12 (SF-12 Standard Italian Version 1.0 (1996))
 - Questionario PAID-5 (Versione 1.0 del 4 ottobre 2011)
 - Questionario FHQ (Versione 1.0 dell'8 febbraio 2014)
 - Questionario GMMS (Versione 1.0 del 12 maggio 2016)
- **Informazioni relative alla struttura**
 - Conflitto d'interessi dello Sperimentatore Principale (datato 02 aprile 2019)
 - Dichiarazione natura osservazionale studio (datato 02 aprile 2019)
 - Dichiarazione studio no profit (datato 02 aprile 2019)
 - Pagina Firma Protocollo (datato 02 aprile 2019)